

口述影像員的工作環境與職業滿意度調查

參與者須知

我們是一支專注於提升口述影像服務質量的國際學術團隊。我們精心設計了一份**在線問卷**，旨在了解**內地與港澳台口述影像員的工作環境與職業滿意度**，以增進國際學術界對內地與港澳台口述影像發展現狀的了解。該問卷通過 **QUALTRICS** 平台進行數據收集，預計填寫時間為 **10 至 15 分鐘**。

我們誠摯邀請您參與這項研究。懇請您能在百忙之中抽出時間協助我們完成問卷，也歡迎您將問卷分發給您所在機構的相關從業者。這將有助於我們收集更多信息，從而讓世界更全面地了解內地與港澳台口述影像員的實際情況。

我們不會收集您的任何個人信息，您將以**匿名**方式參與本次調查。我們收集到的研究數據將由研究人員用於整理數據集、撰寫論文和製作演示文稿。為了充分利用收集到的數據，未來可能會將這些數據應用於其他研究。您參與此研究完全是自願的，您有權拒絕參加或中途退出，無需解釋原因，且不會對您產生任何不良影響。

本研究已通過安特衛普大學人文與社會科學倫理委員會審查（項目編號：**SHW_2022_32_1**）。

若您對本研究有任何疑問，歡迎聯繫：

Huihuang Jia: huihuang.jia.19@ucl.ac.uk

Qi Liu: baalq@cuc.edu.cn

Ching Lin Pang: chinglin.pang@uantwerpen.be

Anna Jankowska: anna.jankowska@uantwerpen.be

感謝您閱讀並了解本參與者須知。

知情同意書

本人在此確認已充分解本研究的目的是和相關內容，並認真閱讀和理解了所提供的**參與者須知**。同時，我已有充足的時間考慮這些信息並提出相關疑問，對我所提出的問題也得到了詳盡的解答。我明確知悉，我可以在任何時候自主決定終止參與本研究，而不會對我造成任何不利影響。我了解，在本研究過程中，我提供的數據將被蒐集、處理和使用，以實現研究目標。同時，這些數據將受到嚴格保密措施的保護。

我同意根據參與者須知的要求，允許研究團隊蒐集、處理和使用我的數據。

我同意我的研究數據可以被用於其他研究目的的再利用。

我自願參加本研究。

本研究採用 **QUALTRICS** 在線平台進行問卷調查。在您同意參加我們的研究之前，請確保您了解有關該平台的隱私政策以及可能的最新更新。詳細信息請參閱：

<https://www.qualtrics.com/privacy-statement/>。

您是否同意 **QUALTRICS 的隱私聲明？**

- 本人已年滿 18 歲，已閱讀並理解 Qualtrics 的隱私聲明，並同意遵守其相關政策。
- 我尚未閱讀 Qualtrics 的隱私聲明或者我不同意其相關政策。

背景資訊

您目前的最高學歷【含在讀】？

- 小學
- 初中
- 高中
- 專科
- 本科
- 碩士
- 博士

您的教育背景【可以多選】？

- 語言學
 - 文學
 - 翻譯學
 - 電影和電視研究
 - 戲劇研究
 - 播音與主持藝術
 - 博物館研究
 - 心理學
 - 新聞學或傳媒研究
 - 自然科學
 - 計算機科學和信息技術
 - 其他情況，請具體說明：
-

您的年齡？

- 18 到 25 歲
- 26 到 35 歲
- 36 到 45 歲
- 46 到 55 歲
- 56 到 65 歲
- 66 歲及以上

您的性別？

- 男性
- 女性
- 非二元性別
- 不便透露

您從事口述影像的工作多久了【可以是口述影像的任何領域，例如電影、電視、現場活動/實時事件】？

- 少於 1 年
- 1-5 年
- 6-10 年
- 11-15 年
- 15 年以上

過去 5 年中，您主要負責口述影像的領域有哪些？【可以多選】

- 電影
 - 電視節目
 - 戲劇
 - 歌劇
 - 博物館
 - 其他現場活動/實時事件
 - 其他情況，請具體說明:
-

您參與過以下哪些工作環節（可以是口述影像任何領域，例如電影、電視、現場活動/實時事件）？【可以多選】

- 撰寫口述影像的腳本
 - 翻譯口述影像的腳本
 - 為口述影像配音
 - 協助配音演員錄製口述影像
 - 將口述影像與原聲帶進行混音（後期製作）
 - 產品的質量檢查（例如：檢查腳本、翻譯、錄音、音軌等）
 - 其他情況，請具體說明:
-

您如何稱呼自己的職業？

口述影像撰稿員

口述影像員

講述員

解說員

無障礙電影製作者

譯員

其他情況，請具體說明：

您通常在哪里工作？

- 中國內地（大陸）
- 香港
- 澳門
- 台灣

Display This Question:

If 您通常在哪里从事口述影像相关工作? = 中国内地（大陆）

如果您居住在中國內地（大陸），您通常居住在哪个省份/自治區/直轄市？

- 北京
- 天津
- 河北
- 山西
- 內蒙古
- 遼寧
- 吉林
- 黑龍江
- 上海
- 江蘇
- 浙江
- 安徽
- 福建
- 江西
- 山東
- 河南
- 湖北
- 湖南
- 廣東

- 廣西
- 海南
- 重慶
- 四川
- 貴州
- 雲南
- 西藏
- 陝西
- 甘肅
- 青海
- 寧夏
- 新疆

您用哪種語言創作/講述口述影像的腳本？

- 英文
- 簡體中文
- 繁體中文
- 其他情況，請具體說明：_____

您為國內客戶還是國際客戶提供服務？

- 國內客戶
- 國際客戶
- 兩者皆有

以下哪項最能說明您目前的就業性質？

- 職業類口述影像從業者【有報酬的：被僱傭的（employed）】
- 職業類口述影像從業者【有報酬的：自由職業（freelancer）】
- 志願服務類口述影像從業者【無報酬的：志願者（volunteer）】

工作環境

在提供口述影像服務前，您是否接受過專門的培訓？

- 有
- 沒有

Display This Question:

If 在提供口述影像服務前，您是否接受過專門的培訓？ = 有

如果有，以什麼形式？【可以多選】

- 研討會
- 職業課程
- 大學課程
- 實習
- 單位內部培訓
- 一對一教學
- 在線課程
- 其他情況，請具體說明：

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：被僱用的 (employed)】

Or 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：自由職業 (freelancer)】

您的客戶是否為您提供繼續職業發展的機會？(例如課程、研討會等)

- 是
- 否

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 志願服務類口述影像從業者【無報酬的：志願者 (volunteer)】

在您加入口述影像志願服務項目之後，是否會有定期的培訓？(例如課程、研討會等)

- 是
- 否

Display This Question:

If 您的客戶是否為您提供繼續職業發展的機會？(例如課程、研討會等) = 是

Or 在您加入口述影像志願服務項目之後，是否會有定期的培訓？(例如課程、研討會等) = 是

如果是，請簡要說明？

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：被僱用的 (employed)】

Or 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：自由職業 (freelancer)】

口述影像相關的工作報酬佔您總收入的比例是多少？

- 小於 25%
- 25-50%
- 51-75%
- 大於 75%
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 志願服務類口述影像從業者【無報酬的: 志願者 (volunteer)】

與口述影像相關的工作佔您總工作時間的比例是多少?

- 小於 25%
- 25-50%
- 51-75%
- 大於 75%
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 職業類口述影像從業者【有報酬的: 被僱用的 (employed)】

Or 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 職業類口述影像從業者【有報酬的: 自由職業 (freelancer)】

您對自己的收入水平滿意嗎?

- 非常不滿意
- 比較不滿意
- 無法判斷
- 比較滿意
- 非常滿意

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 職業類口述影像從業者【有報酬的：被僱傭的 (employed)】

Or 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 職業類口述影像從業者【有報酬的：自由職業 (freelancer)】

您在多大程度上能掌控以下因素?

	非常低的程度 或完全沒有	較低的程度	一定程度	較高的程度	非常高的程度
您的工作時間	<input type="radio"/>				
您選擇客戶的自由	<input type="radio"/>				
您選擇製作主題的自由	<input type="radio"/>				
您的報酬或收入水平	<input type="radio"/>				
最終成品的質量	<input type="radio"/>				

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 志願服務類口述影像從業者【無報酬的：志願者 (volunteer)】

您在多大程度上能掌控以下因素?

	非常低的程度 或完全沒有	較低的程度	一定程度	較高的程度	非常高的程度
您自主選擇參與口述影像製作的自由	<input type="radio"/>				
您選擇製作主題的自由	<input type="radio"/>				
您投入製作的工作時間	<input type="radio"/>				
最終成品的質量	<input type="radio"/>				

您受到外部因素（如截止日期）影響而不得不妥協工作質量的頻率?

- 從不
- 偶爾
- 有時
- 大部分時間
- 總是這樣

在過去一年裡，您多久會遇到與工作相關的壓力？

- 從來沒有
- 偶爾
- 每月
- 每週
- 每天

Display This Question:

If 在過去一年里，您多久会遇到与工作相关的压力？ != 从来没有

And 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者 【有报酬的：被雇佣的 (employed) 】

壓力的主要原因是什麼？【可以多選】

- 緊迫的截止日期
 - 不公平的酬勞
 - 與同事的溝通
 - 與客戶的溝通
 - 缺少反饋
 - 不合適的工作空間
 - 不合適的工作設備
 - 其他情況，請具體說明：
-

Display This Question:

If 在过去一年里，您多久会遇到与工作相关的压力？ != 从来没有

And 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 职业类口述影像从业者【有报酬的：自由职业 (freelancer)】

壓力的主要原因是什麼？【可以多選】

- 緊迫的截止日期
 - 不公平的酬勞
 - 與客戶的溝通
 - 其他情況，請具體說明：
-

Display This Question:

If 在过去一年里，您多久会遇到与工作相关的压力？ != 从来没有

And 以下哪项最能说明您目前的就业性质？ = 志愿服务类口述影像从业者 【无报酬的：志愿者 (volunteer)】

壓力的主要原因是什麼？ 【可以多選】

緊迫的截止日期

與團隊負責人的溝通

其他情況，請具體說明：

在過去一年中，您考慮過離開這個行業的頻率為？

- 從來沒有
- 偶爾
- 每月
- 每週
- 每天

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：被僱用的 (employed)】

Or 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：自由職業 (freelancer)】

您多久會和以下人員討論口述影像的問題？

	從不	偶爾	每月	每週	每天
其他口述影像人員	<input type="radio"/>				
盲人以及弱視人群等受眾	<input type="radio"/>				
客戶	<input type="radio"/>				

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 志願服務類口述影像從業者【無報酬的：志願者 (volunteer)】

您多久會和以下人員討論口述影像的問題？

	從不	偶爾	每月	每週	每天
其他口述影像人員	<input type="radio"/>				
盲人以及弱視人群等受眾	<input type="radio"/>				
團隊負責人	<input type="radio"/>				

您收到關於您工作質量的反饋的頻率為？

- 從沒收到過
- 偶爾會收到
- 有時會收到
- 大部分時間會收到
- 每次工作後都會收到

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：被僱用的 (employed)】

Or 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 職業類口述影像從業者【有報酬的：自由職業 (freelancer)】

您的客戶是否對您的工作質量表示信任？

- 程度很低或根本不信任
- 較低程度
- 一定程度
- 較高程度
- 很大程度
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質？ = 志願服務類口述影像從業者【無報酬的：志願者 (volunteer)】

負責為您分配口述影像任務的人是否對您的工作質量表示信任？

- 程度很低或根本不信任
- 較低程度
- 一定程度
- 較高程度
- 很大程度
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 職業類口述影像從業者【有報酬的：被僱用的 (employed)】

Or 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 職業類口述影像從業者【有報酬的：自由職業 (freelancer)】

您的客戶是否認為您的工作具有重要價值?

- 程度很低或一點也不重要
- 較低程度
- 一定程度
- 較高程度
- 很大程度
- 我不知道

Display This Question:

If 以下哪項最能說明您目前的就業性質? = 志願服務類口述影像從業者【無報酬的：志願者 (volunteer)】

負責為您分配口述影像任務的人是否認為您的工作具有重要價值?

- 程度很低或一點也不重要
- 較低程度
- 一定程度
- 較高程度
- 很大程度
- 我不知道

您通常在哪里工作？

我家的辦公室（比如：書房等）

我家的其他房間（比如：臥室、客廳等）

我家以外的辦公室

學校宿舍

圖書館

其他情況，請具體說明：_____

您和別人共用辦公地點嗎？

不，我獨自工作

是的，和一個人一起

是的，與 2-4 人一起

是的，與 5-9 人一起

是的，與 10 人或更多人一起

您是否有專用於口述影像的工作空間/辦公桌（不作其他用途且不與他人共享）？

是

否

您用哪類軟件來完成您的口述影像任務？（可以多選）

文本編輯類軟件

語音錄製類軟件

視頻編輯類軟件

字幕製作類軟件

特定口述影像製作軟件

計算機輔助翻譯軟件

其他情況，請具體說明：

在工作以外的時間裡，您是否有充足的空餘時間來關注自己和家人？

沒有

偶爾有

有時有

大部分時間有

總是有

專業形象

您在多大程度上認同以下陳述？

	完全不認同	不是很認同	一般認同	較為認同	很大程度上認同
口述影像涉及創造性。	<input type="radio"/>				
口述影像需要專家級別的技能。	<input type="radio"/>				
口述影像是一個體面的工作。	<input type="radio"/>				
現今社會，人們對口述影像這一職業已經不再感到陌生。	<input type="radio"/>				
口述影像員的工作具有經濟、政治或社會影響。	<input type="radio"/>				
口述影像員在社會上受到了重視。	<input type="radio"/>				

職業滿意度

問您自己：對目前工作的某一方面的滿意程度如何？

對於目前的工作，我感覺對於……

	很不滿意	較為不滿意	一般滿意	較為滿意	非常滿意
能夠發揮自己 才能的機會	<input type="radio"/>				
從工作上得到 的成就感	<input type="radio"/>				
我的待遇與工 作量	<input type="radio"/>				
能夠嘗試自己 的方法做事的 機會	<input type="radio"/>				
獨立工作的機 會	<input type="radio"/>				
能夠做不違背 良心的事	<input type="radio"/>				
有自己判斷的 自由	<input type="radio"/>				
這份工作提供 給我晉升發展 的機會	<input type="radio"/>				
在社區中成為 “知名人士”的 機會	<input type="radio"/>				
為其他人服務 的機會	<input type="radio"/>				
時常可以嘗試 不同工作任務 的機會	<input type="radio"/>				
工作環境	<input type="radio"/>				

綜合考慮您工作的所有方面，您的總體滿意度如何？

- 很不滿意
- 較為不滿意
- 一般滿意
- 較為滿意
- 非常滿意

對於本問卷所涉及的主題，您還有什麼要補充的嗎？
